

La Influencia de la Inteligencia Artificial en la Competencia Oral y sus Sub-habilidades Comunicativas

The Influence of Artificial Intelligence on Oral Competence and its Communicative Subskills

AUTORES: Silvia Elizabeth Morales Morejón^{1*}

Julio Ernesto Mora Aristega²

Jorge Washington Viteri Vélez³

Gianella Isabel Benavides Delgado⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: smorejon@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 10 / 11 / 2025

RESUMEN

Este estudio analiza el impacto de ChatGPT en el desarrollo de la competencia oral y sus subhabilidades comunicativas en estudiantes universitarios de nivel B1 de inglés como lengua extranjera. Considerando un base teórico que integre las competencias lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica, se adoptó un diseño mixto cuasiexperimental, donde participaron 200 estudiantes que realizaron tareas orales estructuradas con el uso de ChatGPT durante ocho semanas. Los datos se recopilaban a través de pruebas pre y post, evaluaciones semanales del desempeño y análisis cualitativo de las interacciones grabadas. Los resultados indican una mejora estadísticamente significativa en la producción oral, especialmente en la pronunciación, fluidez,

^{1*}<https://orcid.org/0000-0001-6592-2127>, Universidad Técnica de Babahoyo, smorejon@utb.edu.ec

²<https://orcid.org/0000-0002-9928-9179>, Universidad Técnica de Babahoyo, jmora@utb.edu.ec

³<https://orcid.org/0009-0005-3860-1834>, Universidad Técnica de Babahoyo, jviteriv@utb.edu.ec

⁴<https://orcid.org/0009-0008-5114-9450>, Universidad Técnica de Babahoyo, gbenavides@utb.edu.ec

organización del discurso y adecuación sociolingüística. Las pruebas estadísticas de ANOVA y t test para muestras relacionadas confirmaron un progreso positivo y constante, mientras que los datos cualitativos mostraron avances importantes en el uso del vocabulario, la coherencia y las estrategias conversacionales. Los resultados de la investigación sugieren que ChatGPT puede convertirse en una herramienta efectiva para potenciar la competencia oral en contextos de enseñanza del inglés.

Palabras clave: *Inteligencia Artificial, ChatGPT, Competencia Oral, Estudiantes de Inglés, Subhabilidades Comunicativas, Enseñanza de Idiomas, Destrezas Orales*

ABSTRACT

This study explores the impact of ChatGPT—on the development of oral competence and its communicative subskills among B1-level university students learning English as a foreign language. Based on a theoretical framework that integrates linguistic, sociolinguistic, discourse, and strategic competencies, this research applied a quasi-experimental mixed-methods design. A total of 200 students participated in structured speaking tasks using ChatGPT over an eight-week period. Data were collected through pre- and post-tests, weekly performance evaluations, and qualitative analysis of recorded interactions. The results indicate a statistically significant improvement in learners' oral production, particularly in pronunciation, fluency, discourse organization, and sociolinguistic adequacy. The ANOVA and paired t-test confirmed consistent and positive progress, while qualitative data revealed substantial gains in vocabulary use, coherence, and conversational strategies. These findings suggest that ChatGPT, when intentionally and pedagogically integrated, can serve as a powerful tool to enhance oral proficiency in EFL contexts.

Keywords: *Artificial Intelligence, ChatGPT, Oral Competence, EFL Learners, Communicative Subskills, Language Education, Speaking Skills*

INTRODUCCIÓN

La habilidad del habla en inglés denominada como speaking y reconocida como una de las cuatro habilidades del dominio de este idioma presenta diversas concepciones para su

delimitación teórica. Abdullaev, A., & Zokirova, K. (2021) sostienen que esta habilidad refleja la capacidad de producir un discurso, tomando en consideración aspectos mucho más profundos que tiene relación con procesos mentales, especialmente cuando la habilidad del habla se configura como parte de la comunicación oral. Bajo esta delimitación, la habilidad responde a procesos receptivos y productivos presentes durante la comunicación verbal oral especialmente cuando se asumen los roles del emisor y receptor dentro del ciclo comunicativo.

La habilidad del habla vista desde un enfoque comunicativo coincide con los postulados de Chaney y Burk (1998), quienes resaltan su bidireccionalidad incluyendo al proceso de construcción y socialización de contenidos significativos a través de símbolos verbales y no verbales. En relación con el proceso mental que ocurre durante el habla, Levelt, W. J. (1994) sostiene que en este intervienen varias etapas que van desde la idea o intención comunicativa, incluye la delimitación de las palabras y oraciones construidas a partir de la intención o idea hasta la producción y articulación de sonidos en frases comprensibles.

Partiendo de que el objetivo principal para aprender un idioma reside en la intención y capacidad de poder comunicarse de forma escrita y oral adecuadamente dentro de un contexto requerido, Nunan (2003) establece aspectos básicos a considerarse para ser capaz de sostener una comunicación oral aceptable, resaltando a) la capacidad de producir los sonidos del inglés según cada palabra o frase., b) el uso de palabras y frases acordes al contexto de comunicación tomando en cuenta la audiencia, la situación y el asunto., c) la organización del pensamiento e ideas de forma lógica y ordenada., d) el empleo de un lenguaje rápido con pocas o mínimas pausas no naturales.

En tal sentido, el desarrollo de la comunicación oral requiere de un proceso de instrucción que priorice el fortalecimiento de las subhabilidades del habla. Por lo tanto, las actividades diseñadas en clase y los ejercicios contenidos en el material de estudio deben incluir actividades que potencien estas subhabilidades, permitiendo que los alumnos sean capaces de utilizar adecuadamente los conceptos básicos y las subhabilidades del lenguaje (Khaizal, et al., 2021).

Subhabilidades de la comunicación oral

Con relación a la determinación de las subhabilidades de la comunicación oral, Canale y Swain (1980) consideran dentro de este grupo a la pronunciación, la fluidez, la coherencia-cohesión discursiva y la capacidad de interacción y respuesta (ver tabla 1). Las subhabilidades mencionadas responden a aspectos concernientes a entornos receptivos y productivos. Con relación al marco productivo se incluye a la capacidad para generar una pronunciación comprensible a un ritmo aceptable y sin pausas excesivas o a un ritmo incomprensible, mientras que en el marco de los aspectos de carácter receptivo se encuentra la comprensión auditiva en si misma y que permite reconocer los mensajes orales emitidos durante la interacción comunicacional.

Adicionalmente, en la comunicación oral intervienen procesos mentales que implican el uso del lenguaje a nivel metacognitivo, este procedimiento mental implica la organización lógica de las ideas, su estructuración en frases o enunciados aceptables y adaptables al entorno y el contexto comunicacional donde se suscita la conversación.

Tabla 1.

Subhabilidades de la comunicación oral

Subhabilidades	Detalle
Pronunciación	Es la capacidad para articular sonidos propios del inglés de manera clara y comprensible, incluye a la entonación, ritmo y acento.
Fluidez	Es la habilidad para hablar con naturalidad y sin pausas excesivas, manteniendo un ritmo adecuado.
Coherencia y cohesión discursiva:	Se refiere a la organización lógica y estructurada de las ideas durante la conversación.
Capacidad de interacción y respuesta:	Es la habilidad para iniciar, mantener y cerrar intercambios comunicativos, adaptándose a diferentes interlocutores y contextos.
Comprensión auditiva:	Es la capacidad de entender mensajes orales en inglés, aspecto fundamental para responder adecuadamente y participar en los diálogos.

Nota. Tomado de Canale y Swain (1980)

Por su parte Lackman, (2010) incluye como subdestrezas de la comunicación oral a la fluidez, la precisión con palabras y pronunciación, el uso de funciones comunicativas, la adecuación, la toma de turnos comunicativos, la longitud relevante, el responder e iniciar, la reparación y repetición y los marcadores del discurso.

La fluidez se refiere a la capacidad para hablar de forma constante sin pausas extensas o bloqueos. Según Cuitiño Ojeda et al.,(2019), la fluidez se reconoce a través de la habilidad de mantener la comunicación oral de forma constante y con un ritmo natural. Adicionalmente, debe constar la presencia de conectores como *well, so, you know.*, entre otros. Otro factor que valida la existencia de la fluidez es la ausencia de una traducción mental sistemática o planificación excesiva del mensaje.

La destreza de emplear las palabras con precisión y con una pronunciación comprensible implica el seleccionar y usar las palabras correctas según la situación comunicativa, siendo expresadas a través de estructuras gramaticales que reflejen la intención y con una pronunciación adecuada y comprensible. Esta destreza es visible cuando se articulan los fonemas de forma clara, el vocabulario utilizado es apropiado al contexto y registro y además de la existencia de una concordancia gramatical dentro de las estructuras utilizadas respetando el género, número, tiempo verbal, entre otros (Hammrich, 2025).

La tercera destreza de la comunicación oral implica la capacidad del hablante para desarrollar funciones específicas del lenguaje o también conocido como actos de habla, entre los que se encuentran pedir, disculparse, aconsejar, opinar, saludar, negociar, entre otros. Esta destreza puede reconocerse cuando el hablante selecciona la expresión adecuada según la intención de habla específica, respetando los contextos de uso en entornos formales o informales (Rodríguez Fernández-Peña, 2022).

Otra destreza es la adecuación, la cual implica el uso del lenguaje apropiado al contexto social, cultural y situacional que requiera su empleo. Esta subdestreza resulta de gran importancia ya que toma en consideración el aspecto pragmático del lenguaje relacionándose con la competencia sociolingüística y permitiendo evitar las confusiones o

malentendidos culturales. La aplicabilidad de esta destreza es visible cuando el hablante utiliza un registro formal o informal dependiendo de quienes sean sus interlocutores, adaptando el lenguaje a este aspecto, así como al propósito de la comunicación (Espitia Sánchez, & Martínez Peña, 2024).

Respecto a la subdestreza de toma de turnos, Cárdenas (2024) indica que esta habilidad permite que la participación dentro del intercambio propio de la comunicación oral se efectúe de manera equilibrada sin interrupciones innecesarias ni estados pasivos de escasa o nula participación. Esta destreza es observable a través de las señales verbales o no verbales para iniciar o conceder el turno de habla, así como a través de interrupciones pertinentes sin generar cortes bruscos a la comunicación.

La extensión o longitud relevante del mensaje es considerada una subdestreza de la comunicación oral. Para Pérez Béjar, et al., (2024) su materialización es visible en la habilidad del hablante para extender o resumir su discurso según la necesidad comunicativa, facilitando de esta manera la claridad en el mensaje y manteniendo la atención del oyente. Las evidencias que reflejan esta destreza están la producción de enunciados cuyo mensaje es claro y comprensible, además de la habilidad de agregar detalles al mensaje o reducirlo a enunciados específicos según sea la necesidad.

La subdestreza de responder e iniciar una conversación se ve reflejada a través de las respuestas coherentes brindadas por los interlocutores, así como la destreza para cambiar de tema o iniciar una nueva conversación. Esta destreza posee es la que permite que los interlocutores ejerzan control conversacional dentro de la comunicación interactiva, siendo reflejada a través del uso de preguntas, intención y materialización en proponer temas para continuar o culminar la conversación (Rincón-Rincón, 2024).

La capacidad del hablante para emplear estrategias que permitan reformular frases, corregir errores o aclarar enunciados durante la conversación, es considerada una subdestreza de la comunicación oral (Vargas Sánchez, 2022). Esta subdestreza se refleja a través de la reformulación de frases con expresiones como *I mean, let me say that again* o similares., adicionalmente, esta destreza se ejemplifica cuando el hablante solicita repetición o aclaración a su interlocutor usando frases como *could you repeat that?, what do you mean?* entre otros.

Por último, el empleo de marcadores del discurso en la comunicación oral se incluye como una subdestreza de esta habilidad, su importancia radica en que permiten que el discurso sea coherente y cohesivo. Por tal motivo, estos conectores son de gran utilidad dado que permiten organizar las frases y enunciados de forma lógica dentro del discurso oral, resaltando procesos lógicos como la adición, contraste, resultado, entre otros (Larenas, & Sanhueza, 2021).

En cuanto a la clasificación de las subhabilidades de la comunicación oral a considerarse para este estudio la propuesta de Peña Ledesma (2019) presenta una clasificación completa y resumida de las subdestrezas incluyendo su relación con las diversas competencias lingüísticas (ver. tabla 2).

Tabla 2.

Competencia oral su clasificación y sub habilidades del habla

Competencia Oral	Descripción	Sub-habilidades
Competencia lingüística	Conocimiento y uso correcto de la gramática, vocabulario y fonología	Pronunciación, entonación, vocabulario adecuado
Competencia sociolingüística	Uso apropiado del lenguaje según contexto social y cultural	Ajuste de registro, uso de modismos, cortesía
Competencia discursiva	Organización y coherencia del mensaje oral	Cohesión, coherencia, estructura del discurso
Competencia estratégica	Uso de estrategias para superar dificultades comunicativas	Reformulación, uso de sinónimos, gestos

Note. Clasificación de las subhabilidades orales y su relación con la competencia oral, según Peña-Ledesma (2019)

La IA en el desarrollo de las destrezas comunicativas orales

A partir de la aparición de la inteligencia artificial la educación en todas sus etapas y entornos ha sufrido cambios trascendentales, por lo que el campo de la enseñanza del inglés no es la excepción. El surgimiento de herramientas basadas en la IA como los sistemas de reconocimiento automático de voz, las plataformas adaptativas, los chatbots entre otras., han permitido que los estudiantes puedan recibir una retroalimentación inmediata y personalizada en aspectos como pronunciación, gramática, vocabulario, entonación, entre otros. Además, estas herramientas promueven la independencia del hablante al facilitar practicas autónomas y flexibles, puesto que los alumnos pueden practicar este idioma en cualquier momento y lugar mejorando su autoconfianza y logrando una mejora continua.

Un aspecto que ha generado un impacto importante en el aprendizaje del inglés, es la posibilidad de simular conversaciones reales, mejorando la capacidad de respuesta de los hablantes y contribuyendo al desarrollo de la fluidez y confianza de los mismos (Fernández, 2023).

Una de las IAs que ha venido presentando un destacado uso a nivel de la enseñanza de inglés y particularmente en el desarrollo de la competencia oral es el ChatGPT, su beneficio radica en la facilidad con que permite a los alumnos simular conversaciones naturales, generando escenarios comunicativos y a la vez permitiendo el acceso a una retroalimentación inmediata y personalizada (Cifuentes et al., 2024; Párraga et al., 2024).

Recientes estudios han demostrado que ChatGPT puede generar importantes aportes al desarrollo de la competencia oral. De acuerdo a Dávila Macias et al., (2024) el uso de Chat GPT permitió que los alumnos de inglés como lengua extranjera mejoren su producción oral, la intervención educativa con esta IA logró un incremento del 18% en el desarrollo de la competencia oral, porcentaje que es notable ante el incremento del 5,7% en grupos cuya orientación fue dirigida a través de actividades de tipo tradicional. De igual manera Córdova et al., (2024), sostienen que los alumnos que han utilizado Chat GPT para mejorar subhabilidades del habla han presentado impactos positivos en destrezas como la pronunciación, el rango de vocabulario y la fluidez.

Tomando como referencia los aspectos mencionados previamente, este estudio tiene como objetivo determinar si el uso de ChatGPT ha producido un efecto en la competencia oral y cuál es su impacto en las subhabilidades de la comunicación oral.

METODOLOGÍA

Este trabajo de investigación ha sido desarrollado bajo un enfoque mixto, donde se han integrado estrategias de recolección de datos cuantitativos y cualitativos, de tal manera que permita determinar el impacto del uso de chatGPT en el desarrollo de la competencia oral y principalmente en sus subhabilidades en estudiantes universitarios de nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europea para el Aprendizaje de las Lenguas MCER.

Respecto al diseño de la investigación, este trabajo sigue un enfoque cuasiexperimental, donde se aplicaron pruebas Pre y Post intervención. Además, se efectuaron valoraciones semanales a través de videos lo que ha permitido complementar este estudio con un análisis descriptivo e interpretativo a partir de la información recopilada en los videos de las interacciones comunicacionales orales de los alumnos con ChatGPT (Cajo Torres et al., 2024).

Los participantes de la investigación fueron seleccionados a través de un muestreo por conveniencia, en el cual 200 estudiantes fueron seleccionados y distribuidos en cuatro cursos de quinto nivel de inglés de nivel, según los contenidos curriculares del Centro de Idiomas al que pertenecen. Respecto a las consideraciones éticas, se garantizó la confidencialidad de las grabaciones y datos personales de los participantes, adicionalmente los participantes firmaron una carta de consentimiento para el uso de sus grabaciones con fines académicos y de investigación (Hernández-Sampieri, 2019).

El desarrollo y ejecución de este trabajo investigativo estuvo conformado por varias etapas que se describen a continuación:

- a. La organización de los cursos y selección de temas

Los participantes recibieron una inducción sobre el uso de ChatGPT como herramienta de práctica conversacional. De igual forma, el docente tutor facilito de forma semanal los prompts a utilizarse para guiar las interacciones.

- b. Prácticas de conversación y grabación

Los participantes realizaron tres prácticas conversacionales a lo largo de dos meses, donde cada uno interactuaba de forma individual con la IA a partir de los prompts proporcionados. Posteriormente, cada participante grabó un video de su interacción completa con ChatGPT para cada uno de los tres temas asignados. Las grabaciones fueron entregadas al docente tutor a través de la plataforma institucional Moodle para su posterior análisis y evaluación.

c. Evaluación de las actividades

Para la evaluación de los videos se emplearon rúbricas estandarizadas alineadas con el MCER para nivel B1, evaluando específicamente las subhabilidades del habla como son la fluidez, la pronunciación, la coherencia, la adecuación sociolingüística y la capacidad de interacción. Cada una de las tres actividades fueron evaluadas de manera independiente, y al concluir el periodo de la intervención se realizó una evaluación final integradora o post test, en la que los estudiantes participaron en una conversación.

La recolección de datos cualitativos se realizó a través de la revisión de las grabaciones, donde se identificaron fragmentos que contenían referencias a cada una de las subdestrezas de la comunicación oral, además fue posible identificar aspectos de mejora al igual que aquellos que no presentaban cambios. Por otro lado, la recolección de datos cuantitativos se realizó a través de las calificaciones obtenidas en cada una de las actividades semanales y en la evaluación final de los resultados. Adicionalmente, los datos cuantitativos fueron sometidos a pruebas estadísticas como la prueba t para muestras relacionadas con el fin de valorar el efecto de la utilización de ChatGPT, además se aplicaron la ANOVA de medidas repetidas para evaluar el rendimiento de los alumnos durante los tres momentos de aplicación.

RESULTADOS

La información obtenida a través de los instrumentos cualitativos fue agrupada por actividades. Además, el análisis estadístico se realizó aplicando pruebas de normalidad, las mismas que resultaron ser positivas, permitiendo que las pruebas estadísticas del T test para muestras relacionadas y la ANOVA de un factor puedan ser aplicadas sin complicaciones.

En relación a la estadística descriptiva es posible observar que la estrategia del uso de ChatGPT para promover las habilidades de comunicación oral ha presentado un efecto positivo en el desenvolvimiento de los alumnos, este resultado es visible a través del incremento en las medias de las calificaciones obtenidas a partir del pre test que se ubica como el punto de partida de la experimentación, así en la primera aplicación puede notarse un incremento en la media de calificaciones en comparación con el pre test, valor que presenta además una tendencia a crecer a medida que la aplicación de la estrategia se afianza en su uso con los alumnos (Imagen 1).

Imagen 1.

Comparación de medias entre los resultados de las pruebas aplicadas.

Nota. Datos obtenidos a través de los resultados de las evaluaciones aplicadas.

Las calificaciones de la prueba oral aplicada a los alumnos previamente a la implementación del uso del chat GPT fueron contrastadas con la prueba oral final aplicada una vez concluido el periodo de estudio, a simple vista puede notarse una diferencia importante, sin embargo, es indispensable determinar si esta diferencia es estadísticamente significativa por lo que la prueba estadística T de muestras relacionadas o pareadas fue aplicada.

En la tabla 3 se muestran los resultados de la prueba t test así como el coeficiente de correlación entre los resultados de ambas muestras. Los resultados indican la existencia de

una diferencia estadísticamente significativa, ya que $t(79) = -16.55$, donde $p < .005$, adicionalmente puede notarse una mejora en las calificaciones de la prueba oral del Post-Test, donde la media $M = 8.73$, $DE = 1.41$, contrastando con los resultados de la prueba oral del Pre-Test que posee una media de $M = 6.59$, $DE = 1.08$. de igual forma, el tamaño del efecto fue grande ($d = 1.85$) implicando que la aplicación de Chat GPT para desarrollar la producción oral ha generado un impacto positivo considerable en el rendimiento de los estudiantes.

Respecto a los resultados del coeficiente de Correlación (r) es de 0,599 con un valor Sig. (p-valor) de 0,000 demuestra que existe una correlación positiva moderada entre el pre test y post test. De igual forma, el resultado de la prueba de Cohen $d = 1.85$ implica que la intervención a través del uso de ChatGPT tiene un efecto muy importante en el desarrollo de la habilidad del habla de los alumnos participantes.

Tabla 3.

Resultados de la prueba T test para muestras emparejadas de las calificaciones del pre test y post test

		Diferencias emparejadas				t	gl	Sig. (bilateral)
		Media	Desv. Desviación	Desv. Error promedio	Correlacion			
Par 1	Pre_Test	-	1,15555	,12919	0,599	-	79	,000
	Post_Test	2,13750						

Nota. Prueba estadística realizada en función de un intervalo de confianza del 95%.

Antes de aplicar la prueba de ANOVA de un factor es importante efectuar la prueba de homogeneidad de varianzas de Levene cuyo resultado es valor de Sig. (p) en todos los métodos es 0,000 ($< 0,05$) por lo que se concluye que las varianzas no son homogéneas, por lo que se efectuó el análisis de ANOVA usando una prueba post hoc de Games-Howell, la cual es recomendado cuando las varianzas no muestran estas características.

Los resultados del análisis estadístico con ANOVA son visibles en la tabla 4, estos resultados demuestran que existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos

en las diversas actividades. Uno de los resultados principales se refiere al impacto significativo y positivo en el desarrollo de las habilidades de habla, lo cual se observa a partir de la comparación de las calificaciones entre el pre test y el post test. De igual forma, se pudo identificar una mejora significativa en las calificaciones al compararse los resultados de la prueba inicial o pre-test y los tres temas trabajados con ChatGPT, las diferencias entre las medias de estas cuatro actividades son positivas y estadísticamente significativas ya que en todos los casos ($p < 0.005$), lo que sugiere un efecto positivo del uso de la herramienta Chat Gpt en el desarrollo de la habilidad de habla de los alumnos universitarios.

Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los temas individuales Tema 1, Tema 2, y Tema 3, lo que indica una consistencia en los resultados obtenidos durante el desarrollo de las actividades temáticas. En tal sentido, los resultados obtenidos con ANOVA demuestran la existencia de una evolución positiva en el desarrollo de las habilidades del habla en los alumnos participantes desde el pre-test hasta el post-test, lo que demuestra que el uso de ChatGPT como potenciador de las habilidades y subhabilidades de habla del inglés resulta efectivo.

Tabla 4.

Resultados de la ANOVA de un factor aplicada a los resultados de las calificaciones de los temas de Chat GPT y pruebas de pre -test y post-test

Comparaciones múltiples						
(I) Actividades	(J) Actividades	Diferencia de medias (I-J)	Desv. Error	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
					Límite inferior	Límite superior
Tema1	Tema2	-,12500	,34890	,996	-1,0879	,8379
	Tema3	-,51250	,34251	,566	-1,4579	,4329
	Pre_test	1,23750*	,28544	,000	,4460	2,0290
	Post_test	-,90000*	,30333	,029	-1,7391	-,0609
Tema2	Tema1	,12500	,34890	,996	-,8379	1,0879
	Tema3	-,38750	,32406	,754	-1,2818	,5068

	Pre_test	1,36250*	,26301	,000	,6339	2,0911
	Post_test	-,77500	,28232	,053	-1,5553	,0053
Tema3	Tema1	,51250	,34251	,566	-,4329	1,4579
	Tema2	,38750	,32406	,754	-,5068	1,2818
	Pre_test	1,75000*	,25448	,000	1,0453	2,4547
	Post_test	-,38750	,27439	,621	-1,1457	,3707
Pre_test	Tema1	-1,23750*	,28544	,000	-2,0290	-,4460
	Tema2	-1,36250*	,26301	,000	-2,0911	-,6339
	Tema3	-1,75000*	,25448	,000	-2,4547	-1,0453
	Post_test	-2,13750*	,19863	,000	-2,6861	-1,5889
Post_test	Tema1	,90000*	,30333	,029	,0609	1,7391
	Tema2	,77500	,28232	,053	-,0053	1,5553
	Tema3	,38750	,27439	,621	-,3707	1,1457
	Pre_test	2,13750*	,19863	,000	1,5889	2,6861

Nota. *. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

La homogeneidad fue evaluada con la prueba de Games-Howell

Variable dependiente es calificaciones.

Respecto a los datos cualitativos, estos fueron obtenidos a partir de la revisión de las grabaciones y la identificación de patrones repetitivos en la interacción oral entre los alumnos y la IA en cada una de las actividades realizadas (ver tabla 5).

En la sección 1 se pudo observar mejoras mínimas, las cuales se presentan de forma limitada en aspectos como la entonación, coherencia y reformulación. En la sección 2 se pudo notar un desarrollo intermedio de la producción oral, además fue visible un mayor rango de vocabulario e intentos de ajuste en el registro de la situación comunicativa. Por último, en la sección 3 se pudo identificar una mejora mucho más significativa en casi todas las subhabilidades, principalmente pronunciación y la construcción de los enunciados.

Tabla 05*Efectos del uso de ChatGPT en el desarrollo de la habilidad de habla y sus subhabilidades*

Subhabilidad	Sección 1	Sección 2	Sección 3
Pronunciación	Mejora moderada. ChatGPT fue usado para practicar palabras difíciles a partir de retroalimentación de la IA	Mejora leve. Algunos estudiantes usaron la función de texto a voz externa.	Mejora significativa mediante repetición guiada y retroalimentación directa.
Entonación	Cambios mínimos. Se enfocaron más en contenido.	Ligera mejora al imitar entonación sugerida por el modelo.	Mejora notable al seguir guías interactivas de speaking proporcionadas.
Vocabulario adecuado	Mejora significativa al ampliar el repertorio temático.	Mejora notable. Se registró mayor uso de collocations y expresiones idiomáticas.	Mejora consistente. Se integraron nuevos términos en debates y presentaciones.
Ajuste de registro	Mejora leve. Se evidenció en simulaciones formales.	Mejora moderada, especialmente en correos y diálogos profesionales.	Mejora notable en adaptaciones de tono informal/formal según contexto.
Uso de modismos	Uso ocasional. Hubo cierta reticencia por falta de familiaridad.	Mayor uso de expresiones informales contextualizadas.	Uso más frecuente y natural con apoyo de ChatGPT.
Cortesía	Mejora moderada en peticiones y turnos de	Mejora notable. Se usaron estrategias de	Mejora clara en el uso de lenguaje

	habla.	cortesía culturalmente apropiadas.	diplomático y atenuadores.
Cohesión	Ligera mejora. Se identificó uso de conectores básicos.	Mejora moderada con uso de conectores secuenciales y aditivos.	Mejora fuerte al practicar estructuras organizativas guiadas por ChatGPT.
Coherencia	Mejora limitada. Problemas en la organización del discurso.	Mejora moderada con ayuda de prompts guiados.	Mejora importante. Producciones más estructuradas y claras.
Estructura del discurso	Mejora progresiva. Se aplicó en presentaciones.	Mejora notable en tareas orales estructuradas.	Mejora significativa. Uso de introducción-desarrollo-cierre con claridad.
Reformulación	Mejora básica. Se promovió para evitar bloqueos en el habla.	Mejora moderada. Uso de sinónimos y paráfrasis.	Mejora amplia. Se mostró habilidad para corregirse y reformular ideas.
Uso de sinónimos	Incremento limitado. Se usaban de forma mecánica.	Mejora progresiva con apoyo del modelo.	Mejora sólida. Se usaron sinónimos en contextos adecuados y variados.

Nota: Identificación de patrones en las grabaciones de las interacciones conversacionales los alumnos con la IA.

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio demuestran que la utilización de inteligencia artificial como el ChatGPT ha generado efectos positivos en la producción oral de los alumnos universitarios, estos resultados son similares a los identificado por Wang (2019, 2025),

donde a través de estudios experimentales pudo constatar que ChatGPT produce efectos positivos en las habilidades de comunicación oral de 68 alumnos univertarios.

De igual forma, un estudio realizado por Phys.org (2015) demostró que estudiantes de idiomas extranjeros tienden a utilizar chat gpt para mejorar su comunicación oral, las perspectivas de los resultados prometedores han alentado a futuras investigaciones más profundas en el área. Por su parte, Carrera-Núñez et al., (2025) desarrollo una investigación sobre el uso de ChatGPT por voz para mejorar la competencia oral en entornos de aprendizaje de una lengua extranjera, donde se pudo identificar que existen mejoras significativas en las habilidades del habla.

Sin embargo, a pesar de los resultados positivos observables en la mejora dentro de las tareas ejecutadas por los alumnos con el ChatGPT, existen voces contrarias que sostienen que los usuarios de chatGPT tienden a presentar menor activación cerebral lingüística, convirtiéndose en alumnos más perezosos y con prácticas de copiado y pegado (Midtime, 2025). De igual forma, Niloy et al., (2023; Yang et al., 2025) sostienen que el uso de chat gpt tienen a disminuir las habilidades creativas y de estrategia.

En relación a las subhabilidades de la comunicación oral puede notarse una mejora significativa en la pronunciación, entonación, y aspectos relativos a la organización de las ideas para emitir la réplica durante la conversación. Esta información es relátables a los resultados identificados por Qiao y Xhao (2023), quienes a partir de su investigación pudieron constatar que la inteligencia artificial permite una mejora significativa de la fluidez, ampliación del vocabulario, mejora de la pronunciación y se desarrolló la autorregulación.

Resultados similares fueron observables en el estudio de Carrera et al., (2025), a partir de la aplicación de chat gpt en el aula los alumnos han mejorado parámetros como la fluidez, la pronunciación, el vocabulario y la gramática. De igual forma, Qing et al, (2025) han identificado que una de las principales subhabilidades del habla en beneficiarse del uso de chat gpt es la fluidez. Los resultados de estas investigaciones demuestran que hallazgos similares tienden a generarse en el desarrollo de la subdestrezas del habla en alumnos univertarios ecuatorianos.

CONCLUSIONES

El primer objetivo de aprender un idioma es poder utilizarlo en contextos comunicativos, especialmente a través de situaciones comunicacionales donde intervenga emisor y receptor. En el ámbito del aprendizaje del idioma inglés ocurre el mismo fenómeno, respecto a Ecuador y países latinoamericanos es prácticamente imposible encontrar un espacio donde los alumnos practiquen y apliquen su aprendizaje a situaciones reales, dejando estos eventos a espacios controlados dentro del aula y que en múltiples ocasiones son limitados por factores de espacio, tiempo y densidad poblacional áulica.

En este aspecto, es donde precisamente la IA y más específicamente Chat GPT se materializa como una herramienta fundamental para propiciar este tipo de prácticas, donde la situación comunicativa, el perfil del interlocutor y demás aspectos son delimitados a través de un prompt que permite que los alumnos interactúen oralmente simulando estas situaciones comunicativas. Las investigaciones en esta área no son nuevas, pero sí relativamente recientes, dado el importante efecto que esta herramienta ha generado en el desarrollo de muchas habilidades, especialmente del habla.

Particularmente, esta investigación ha permitido evidenciar la influencia positiva de ChatGPT en el desarrollo de la competencia oral y sus subhabilidades comunicativas en estudiantes universitarios. Respecto a los resultados cuantitativos, estos fueron estadísticamente significativos, evidenciando un incremento notable en las calificaciones de la prueba oral posterior a la intervención. Además, la prueba ANOVA reafirmó que las mejoras observadas fueron consistentes a lo largo de las diferentes actividades, lo que refleja no solo un progreso sostenido, sino también estabilidad en el desempeño de los alumnos.

Adicionalmente, el análisis cualitativo mostró una progresión positiva clara en las subhabilidades como la pronunciación, el vocabulario, la coherencia, la adecuación comunicativa y la autorregulación, específicamente la tercera práctica grabada reflejó los mayores avances, evidenciando un uso más natural del lenguaje, correcciones espontáneas, ajuste al contexto comunicativo y estructuración lógica del discurso.

Por otro lado, a pesar de que aún persisten ciertas preocupaciones sobre la posible dependencia de las herramientas de IA y la consecuente disminución del esfuerzo cognitivo

de los alumnos, no es posible negar que cuando se integra con intención pedagógica y acompañamiento docente, el ChatGPT se convierte en un recurso didáctico eficaz para fomentar la autonomía, la retroalimentación personalizada y la práctica conversacional flexible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abdullaev, A., & Zokirova, K. (2021). Speaking and speaking proficiency. *Eurasian Journal of Academic Research*, 8, 1–10.
- Cajo-Torres, M., Ochoa-Icaza, S., Marín-Figuera, M., & Yáñez Cando, X. O. (2024). ChatGPT como herramienta pedagógica en la metodología de aprendizaje basado en proyectos. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(4), 197–209. <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.4.2493>
- Cárdenas, R. (2024). La competencia interaccional de aula en las clases de inglés como segunda lengua por medio de la plataforma sincrónica Zoom. *Acción y Reflexión Educativa*, (50), 218–236. <https://doi.org/10.48204/j.are.n50.a6560>
- Carrera Nuñez, A. A., Carrera Nuñez, M. S., Zambrano Pachay, J. F., & Carrera Bosquez, A. M. (2025). Uso de ChatGPT Voice para mejorar las habilidades de habla en estudiantes del idioma inglés. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 7143–7161. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i1.16390
- Cha, J., Han, J., Yoo, H., & Oh, A. (2024). CHOP: Integrating ChatGPT into EFL oral presentation practice. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2407.07393>
- Córdova, N. G., Maridueña, R. V., Guiracocha, A. D. R., & Pignataro, D. A. (2024). Mejorando las habilidades de expresión oral de estudiantes de nivel A2 utilizando la herramienta web ChatGPT. *Res Non Verba Revista Científica*, 14(2), 17–33.
- Cuitiño Ojeda, J., Díaz Larenas, C., & Otárola, J. L. (2019). Promoción de la fluidez y precisión oral en inglés a través del role play. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.18861/cied.2019.10.1.2880>

- Dávila Macías, A. M., Armijos Solano, D. O., Palma Perero, L. M., Roca Panimboza, J. A., & Lucas Soledispa, C. J. (2024). The potential of artificial intelligence to improve speaking skills in a second language (English) fluently. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 3826–3836. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11592
- Espitia Sánchez, J. M., & Martínez Peña, S. J. (2024). Desarrollo de competencias comunicativas del inglés como lengua extranjera a través de Duolingo: Una estrategia didáctica para la integración de las TIC en educación [Tesis de pregrado, Universidad de Córdoba]. <https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/8047>
- Hammrich, T. (2025). La memorización de vocabulario y el desarrollo de la competencia lingüística general: Rendimiento, preferencias de aprendizaje y percepción de los estudiantes en el aula de idiomas. *Revista Española de Lingüística Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics*, 38(1), 252–282. <https://doi.org/10.1075/resla.22053.ham>
- Hernández-Sampieri, R. (2019). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- Khaizal, N. F. M., Nasir, M. K. M., Rahimi, N. M., & A-Rahman, F. (2021). Speaking sub-skills exercise and its teaching techniques: Document analysis of Arabic textbooks. *Creative Education*, 12, 2159–2166. <https://doi.org/10.4236/ce.2021.129165>
- Lackman, K. (2010). *Teaching speaking sub-skills: Activities for improving speaking*. <https://kenlackman.com>
- Larenas, C. H. D., & Sanhueza, F. G. (2021). Los videos como herramienta de desarrollo de la fluidez oral en inglés. *Academo*, 8(1), 55–66. <http://dx.doi.org/10.30545/academo.2021.ene-jun.5>
- Levelt, W. J. (1994). The skill of speaking. In P. Bertelson (Ed.), *International perspectives on psychological science* (Vol. 1, pp. 89–103). Psychology Press.
- López-Minotta, K. L., Chiappe, A., & Mella-Norambuena, J. (2025). (Falta título del artículo). *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 15(1), 43–71.

- Párraga Rocero, W. J., Vargas Bálcazar, K. S., Rocero Benavides, M. M., Palacios Vaicilla, T. E., & Capelo Andrade, S. S. (2024). La inteligencia artificial ChatGPT y su influencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(3), 2290–2302. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i3.2195>
- Peña Ledesma, V. L. (2019). *Enseñanza del inglés como lengua extranjera y desarrollo de competencias lingüísticas: Estudio de caso en la PUCE* [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador].
- Pérez Béjar, V., & Cabanillas García, D. (2024). La organización informativa de los mensajes de voz en mensajería instantánea. *Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación*, 100, 45–63. <https://doi.org/10.5209/clac.98399>
- Phys.org. (2025, June 15). ChatGPT helps students learn languages with more critical vision. <https://phys.org/news/2025-06-chatgpt-languages-students-critical-vision.html>
- Qiao, H., & Zhao, A. (2023). Artificial intelligence-based language learning: Illuminating the impact on speaking skills and self-regulation in Chinese EFL context. *Frontiers in Psychology*, 14, 1255594. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1255594>
- Qin, P., Zhu, Z., Yamashita, N., Yang, Y., Suga, K., & Lee, Y. C. (2025). AI-based speaking assistant: Supporting non-native speakers' speaking in real-time multilingual communication. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2505.01678>
- Rincón-Rincón, C. L. (2024). Uso de role plays en el enfoque comunicativo para mejorar la producción oral en inglés. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes* 2.0, 17(1), 225–234. <https://doi.org/10.37843/rted.v17i1.461>
- Rodríguez Fernández-Peña, A. C. (2022). La equivalencia pragmática de las 3Ts en inglés y español. *Lynx: A Monographic Series in Linguistics and World Perception*. <https://hdl.handle.net/10651/76241>
- Vargas Sánchez, D. (2022). *El trabajo colaborativo y la comunicación oral en el idioma inglés* [Trabajo de investigación, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle]. <https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/8155>

- Wang, J., & Fan, W. (2025). The effect of ChatGPT on students' learning performance, learning perception, and higher-order thinking: Insights from a meta-analysis. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12, 621. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04787-y>
- Wang, Y. (2019). The effectiveness of AI feedback on pronunciation improvement. *Language Learning Journal*, 47(4), 422–435.
- Wang, Y. (2025). A study on the efficacy of ChatGPT-4 in enhancing students' English communication skills. *SAGE Open*, 15(1). <https://doi.org/10.1177/21582440241310644>
- Yıldız, C. (2024). ChatGPT integration in EFL education: A path to improved speaking self-efficacy. *Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)*, 18(2), 167–182. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13861137>
- Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. *Smart Learning Environments*, 11, 28. <https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7>
- Zhou, W. (2023). ChatGPT integrated with voice assistant as learning oral chat-based constructive communication to improve communicative competence for EFL learners. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2311.00718>